

CAPÍTULO I
**TERCERA EDAD Y HOME AND BUILDINGS
ELECTRONIC SYSTEMS**

Dra. M. J. Agudo-Martínez. Pfra. Titular Universidad. ETSAS.

Universidad de Sevilla, España.

Resumen

La vivienda inteligente o casa domótica, también conocida como HBES (Home and Buildings Electronic Systems) es aquella que proporciona seguridad, confort, asistencia y ocio. En este sentido, la telefonía móvil pasa a ser una imprescindible interface de usuario que facilita la interacción dentro y fuera de la vivienda. Para el caso concreto de personas de la tercera edad, la vivienda conectada a internet posibilita el funcionamiento de redes de seguridad (alarmas), multimedia (audio y vídeo) y de comunicaciones (telefonía fija y móvil).

Se trata de poner de evidencia que la casa domótica supone una automatización de la vivienda desde un punto de vista no sólo energético, sino también de seguridad, bienestar y comunicaciones. En la vivienda inteligente los usuarios de la tercera edad tienen la posibilidad de controlar la iluminación o la climatización, pero además se hacen realidad temas tales como cuidados asistenciales de forma remota. Sería el caso de la asistencia médica a distancia, pero también de otras opciones como la tele asistencia, la tele farmacia o la atención de emergencias. Desde el punto de vista del ocio, el hogar conectado permite contactar con amigos y familiares, pero brinda además numerosas oportunidades de formación y entretenimiento.

En conclusión, la gestión digital del hogar es llevada a cabo de forma imparable mediante dispositivos multifuncionales integrados en la red domótica, que aúna sensores o detectores, controladores o unidades de proceso y actuadores o elementos que realizan las acciones programadas por los usuarios y con una creciente facilidad de uso de los dispositivos.

Palabras claves: *Smartphone*, tercera edad, HBES, *home systems*.

1. Introducción-Justificación.

La relación entre tecnología y personas mayores presenta con frecuencia serias dificultades, tanto de manera general como en relación con los *smartphones*, especialmente debidas a la denominada brecha digital existente entre población joven y adulta. Se trata, por ello, de una evidente tecnofobia que se traduce en disminución de la independencia y calidad de vida de estas personas (Nimrod, 2018, 4), para quienes las nuevas tecnologías pertenecen a otra época, una época llena de cambios revolucionarios iniciados en los años 60'. Sin embargo, son numerosas las ventajas del uso de los teléfonos móviles para la población senior (McGaughey, Zeltmann and McMurtrey, 2013, 180), a pesar del rechazo inicial de este grupo poblacional hacia la tecnología informática.

En este sentido, la tecnología inalámbrica, aplicada en general a la arquitectura y en particular a las viviendas, tiene un futuro prometedor tanto dentro como fuera de los edificios, en los espacios públicos de las *smart cities* (Gobierno de España, 2015).

Ello es así por la difusión y democratización de los *wireless*, junto a irrupción de las pantallas táctiles y una interfaz de usuario cada vez más amable, lo que hará que los *smartphones* llegen a un público más numeroso cada día y se conviertan en aliados inseparables del confort en las *home systems* o viviendas inteligentes, que estarán en un futuro totalmente automatizadas.

Para el caso concreto de la población senior, el impacto tecnológico es a todas luces positivo y deseable, ya que debe contribuir cada vez más a la prevención del aislamiento, a un mayor seguimiento y control médico, a la interacción remota con familiares y a una mayor autonomía de las personas mayores (Nunes *et al.*, 2011, 2).

2. Objetivos Generales y Específicos.

El objetivo general del trabajo es clarificar el concepto de vivienda inteligente o *smart house*, justificando su origen y necesidad, así como su natural evolución histórica. Se busca con ello poner de manifiesto la progresiva transformación de la arquitectura hacia un enfoque tecnológico e imparable, tradicionalmente mucho más afín a otras disciplinas como la ingeniería o la informática.

Como objetivo específico se busca clarificar los conceptos de domótica e inmótica y su relación reciente y casi natural con la telefonía móvil, especialmente en lo que respecta a los cambios en la interfaz de usuario.

Por otro lado, se busca también justificar la necesidad de un cierto empoderamiento de la población senior, sobre todo en lo relativo al uso de las

nuevas tecnologías, que deben entenderse siempre como aliadas indispensables de una mayor seguridad personal y bienestar general.

Esto es así por el papel jugado por dichas tecnologías en relación con las posibilidades de comunicación entre las personas, haciendo posible la aparición de modelos habitacionales antes impensables, tales como el *cohousing* o la arquitectura intergeneracional. Se trata, en ambos casos, de modelos que posibilitan la apertura de nuevos horizontes experimentales para la arquitectura, sobre todo para la de tipo residencial, por plantear unas relaciones más estrechas entre los usuarios de las viviendas, con proyectos de vida comunitaria que se ven enriquecidos mutuamente.

3. Método - Desarrollo del trabajo.

Desde el punto de vista metodológico, se aborda con un enfoque analítico la interpretación de tres modelos de arquitecturas paradigmáticas por su carácter experimental. Se busca con ello encontrar sus relaciones respectivas con el concepto de máquina aplicado a la arquitectura: la *Villa Savoye* (Le Corbusier), *la House of the Future* o *Appliance House* (Alison y Peter Smithson) y la *Maison à Bordeaux* (Rem Koolhaas).

3.1. El origen de la arquitectura como ‘máquina’.

Le Corbusier llevó a cabo un revisionismo en profundidad del concepto de *habitar*, especialmente en su obra teórica “*Vers une architecture*” (1923), en parte debido a que toda su obra enfatizaba una estrecha relación con las vanguardias históricas (Vidler, 2018, 19). Por ello, todo su pensamiento tuvo una enorme influencia en la arquitectura del Movimiento Moderno, principalmente debido a sus propuestas de carácter experimental (Rubio Garrido, 2017, 87) asociadas a los nuevos modos de vida de la época, de ahí que abogase por una mayor funcionalidad espacial de las viviendas y una cierta automatización de las tareas domésticas.

Esto es así ya que su obra aparece enmarcada en un momento histórico en el que hacía su irrupción del maquinismo y en la que la máquina era conceptualizada como paradigma de progreso. Esto último justificaba la búsqueda de propuestas habitacionales más acordes con los nuevos tiempos y que ponían en entredicho los planteamientos ‘inhumanos’ de la vivienda burguesa tradicional. Sin embargo, lejos de lo que pudiera pensarse, sus propuestas teóricas enfatizaban la importancia de tender puentes entre la arquitectura y la naturaleza.

3.2. La House of the Future (1956): una revisión formal y funcional.

Se trata de una propuesta de carácter futurista, con mobiliario en plástico (Heuvel & Risselada, 2004, 318) encargada por el *Daily Mail*, entroncada con la irrupción tecnológica en los hogares americanos de los años 50' y que defiende un diseño arquitectónico curvo y notoriamente mecanizado. La propuesta pone en cuestión la 'rigidez' de la estética de la máquina precedente y defiende un modelo de casa como territorio acogedor de sus ocupantes. Podría mencionarse como referente histórico remoto la casa de Robert-Houdin de 1850, la cual pertenece a una época de enorme reverencia a cualquier planteamiento de tipo tecnológico (Smith and Lewi, 2008, 637).

Figura 1: House of the Future (1956).

3.3. La Maison à Bordeaux (1994): vivienda para un discapacitado.

La casa ejemplifica la propuesta de una arquitectura arriesgada y experimental basada en una plataforma vertical móvil en tres niveles, como protagonista espacial de la vivienda (OMA Office Work Search), que funciona simultáneamente como habitación y plataforma elevadora para dar respuesta a una experiencia traumática del propietario tras sufrir un acci-

dente de tráfico. De esta forma el cliente minusválido pasaba a tener más posibilidades de movilidad que cualquier otro miembro de la familia.

Figura 2: La Maison à Bordeaux (1994).

3.4. La smart house o la nueva casa del futuro.

El acrónimo HBES (Home and Buildings Electronic Systems) o 'Sistemas Electrónicos para Edificios y Viviendas' no es más que una de las múltiples opciones empleadas para referirse tanto a la GTE (Gestión Técnica del Edificio), como a la GTD (Gestión Técnica Doméstica). De ahí que se hable también de 'Sistemas de Automatización, Gestión de la Energía y Seguridad para Viviendas y Edificios' aunando en un todo la domótica, que hace referencia a la *home automation*, *smart house*, con la inmótica, relativa a sistemas de gestión automatizada o gestión integral de inmuebles con alta tecnología y a partir de una estructura en red, especialmente para grandes edificios no destinados a viviendas y en los que se busca un mayor ahorro energético y de mantenimiento, además de vigilancia, control de acceso y seguridad.

En ese sentido, el objetivo que se persigue con la automatización de un edificio es múltiple y está basado en la gestión técnica y el control o ahorro energético de sus instalaciones, asociado a la idea de sostenibilidad y disminución del impacto ecológico, junto a otras cuestiones esenciales como en el confort y la calidad de vida. Todo ello enfatizando la racionalización del consumo y en aras de la consecución de seguridad, gestión energética,

automatización y telecomunicaciones. Intervienen, por consiguiente, un conjunto de disciplinas diversas, tanto técnicas como tecnológicas, tales como la electrónica y la informática, pero también las telecomunicaciones y la robótica. Se trata, en definitiva, de la coexistencia de sistemas electro-técnicos con otros de seguridad, multimedia y de comunicación, basados en una red doméstica que se comunica con el exterior mediante una pasarela residencial o *gateway* (Yang, 2014, 268) y en equipos de acceso a los proveedores de servicios.

La mayor calidad de vida a través de la tecnología se traduce en una integración de sistemas:

- Control de dispositivos.
- Racionalización energética.
- Sistemas de vigilancia y alarmas técnicas.
- Sistemas LAN de intercambio de datos entre dispositivos.

Esta búsqueda de la racionalización y de mayores prestaciones con la aplicación de nuevas tecnologías aparece asociada a cambios sociales y supone una necesaria revisión e innovación aplicadas a la seguridad de personas y bienes, pero también a los conceptos tradicionales de casa y edificio, a los que se les exige una mayor flexibilidad y polifuncionalidad. Por ello, son clave cambios esenciales como el aumento de la esperanza de vida, junto a otros aspectos asociados a la capacidad de conectividad e interrelación, tales como nuevos modelos de familia, además de mayores posibilidades de aprendizaje, ocio y trabajo desde el ámbito doméstico.

Por otro lado, la flexibilidad de un edificio va asociada a la automatización de las instalaciones, basada en arquitecturas de redes (controladores, sensores y actuadores) y protocolos de comunicación (Skistims, 2016, 9). Se busca con ello integrar sistemas de seguridad, comunicaciones, confort y ahorro energético e incorporar otros nuevos, posibilitando unificación y compatibilidad y facilidad de ampliación de dichos sistemas. Se trata, por tanto, de una interconexión de dispositivos mediante redes LAN de datos y redes domóticas de automatización y control (Kyung et al., 2017, 392).

Se entiende por confort agregado aquel relacionado con aspectos tales como el control de la iluminación y la climatización, el accionamiento automático de persianas o de riego y la automatización de dispositivos de seguridad, entre otros. En lo que respecta a la optimización de la gestión energética, la misma se lleva a cabo con dispositivos programados con configuración remota en base a detectores de presencia o detectores crepusculares. Se utilizan igualmente detectores y alarmas para el caso de fugas de agua, gas, fuego o humo, así como simuladores de presencia que ayudan a disuadir a los intrusos en viviendas desocupadas.

Por otra parte, el control de la seguridad de personas o bienes, pero también de situaciones de emergencia, es especialmente importante para personas de la tercera edad y personas con problemas de motricidad o discapacidad, con asistencia médica remota y monitoreo a distancia del paciente, así como mediante controles simplificados de mandos, pulsadores de emergencia y mandos por voz para solicitar ayuda. En este sentido, las telecomunicaciones se asocian a numerosas posibilidades de ocio y trabajo, pero también de salud.

4. Resultados.

La casa como máquina es un concepto con una larga trayectoria histórica y que plantea un acercamiento imparable y transversal entre disciplinas transversales como la arquitectura, la informática y la ingeniería.

La domótica es el escenario que hace posible que las nuevas tecnologías pasen a ser cada vez más imprescindibles en la vivienda del futuro. Por otro lado, especialmente en relación con las personas de la tercera edad, el uso de tecnologías médicas avanzadas en el hogar viene aumentado de forma notoria en los últimos años (Ten Haken, et al., 2018, 8). Esta realidad, unida a la evidencia de una tecnología persuasiva de comportamiento saludable (Fritz, Huang, Murphy, & Zimmermann, 2014), demuestra la posibilidad que tiene la tecnología para la consecución de bienestar de las personas. En ese sentido, debemos apostar por la idea de que la tecnología nos ayuda a vivir más y mejor, una idea generalizable para todo tipo de público, pero especialmente deseable para nuestros mayores.

La mayor seguridad y capacidad de gestión en la automatización de las viviendas, unida al ahorro energético o a las posibilidades múltiples de ocio y entretenimiento en casa, hacen del hogar inteligente, cada vez más, una realidad que contribuye al aumento de calidad de vida de las personas (Marcus, Love, & Best, 2016). Por otro lado, la realidad aumentada presenta entornos virtuales en una realidad mixta (Marques et al., 2017) y tiene un futuro muy prometedor en numerosas esferas de la vida de las personas, incluido el ámbito de la medicina y la salud.

5. Discusión y conclusiones.

El uso de los *smartphones* contribuye a una mayor independencia del grupo de población de la tercera edad, así como a una reducción de su tradicional aislamiento. Sin embargo, la tecnofobia de este grupo (Nimrod, 2018, 149) puede restringir de forma notoria que se utilicen de forma adecuada de los múltiples beneficios derivados de las nuevas tecnologías. El principal motivo es la complejidad de uso que tradicionalmente se atribuye a los *smartphones* y *wereables*, lo que hace que aumente la brecha digital entre población joven y población adulta envejecida.

Referencias bibliográficas.

- Fritz, T., Huang, E. M., Murphy, G. C., & Zimmermann, T. (2014). Persuasive Technology in the Real World: A Study of Long-Term Use of Activity Sensing Devices for Fitness. *Proceedings of the 32nd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems - CHI '14*, 487–496. <http://doi.org/10.1145/2556288.2557383>
- Gobierno de España. (2015). *Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Agenda Digital para España*. (E. y T. Ministerio de Industria, Ed.).
- Heuvel, D. van den, & Risselada, M. (2004). *Alison and Peter Smithson: from the house of the future to a house of today*. Rotterdam: 010 Publishers.
- Kyung, C.-M., Yasuura, H., Liu, Y., & Lin, Y.-L. S. (2017). *Smart sensors and systems: innovations for medical, environmental, and IoT applications*. (S. I. Publishing, Ed.).
- Marcus, S., Love, H., & Best, S. (2016). Building a Better. *Representations*, 135, 1–21. <http://doi.org/10.1525/rep.2016.135.1.1>
- Marques, L., Tenedório, J. A., Burns, M., Romão, T., Birra, F., Marques, J., & Pires, A. (2017). Cultural Heritage 3D Modelling and Visualisation Within an Augmented Reality Environment, Based on Geographic Information Technologies and Mobile Platforms, 11(33), 117–136. <http://doi.org/10.5821/ace.11.33.4686>.
- McGaughey, R. E., Zeltmann, S. M., & McMurtrey, M. E. (2013). Motivations and obstacles to smartphone use by the elderly: developing a research framework. *International Journal of Electronic Finance*, 7(3/4), 177. <http://doi.org/10.1504/IJEF.2013.058601>
- Nimrod, G. (2018). Technophobia among older Internet users. *Educational Gerontology*, 44(2–3), 148–162. <http://doi.org/10.1080/03601277.2018.1428145>
- Nunes, F., Silva, P. A., Aicos, F., & Allen, R. A. (2011). The Smartphone: a Mobile Companion for Older Adults. In *Proceedings of INTERACT 2011 Workshop: Promoting and supporting healthy living by design*. (pp. 41–43).
- Office Work Search, O. (n.d.). OMA. Retrieved from <http://oma.eu/projects/maison-a-bordeaux>
- Rubio Garrido, A. (2017). Le Corbusier y la autonomía de la arquitectura. *Arq.Urb*, 18, 85–103. <http://doi.org/10.4995/LC2015.2015.682>

- Skistims, H. (2016). Smart Homes. (Housing Corporation and BRE, Ed.). <http://doi.org/10.5771/9783845257723>
- Smith, W., & Lewi, H. (2008). The magic of machines in the house. *Journal of Architecture*, 13(5), 633–660. <http://doi.org/10.1080/13602360802453376>
- Ten Haken, I., Ben Allouch, S., & Van Harten, W. H. (2018). The use of advanced medical technologies at home: A systematic review of the literature. *BMC Public Health*, 18(1). <http://doi.org/10.1186/s12889-018-5123-4>
- Vidler, A. (2018). Architecture after the rain. *Architectural Design*, 88(2), 16–23. <http://doi.org/https://doi.org/10.1002/ad.2274>
- Yang, S.-H. (2014). *Wireless sensor networks: principles, design and applications*. London: Imprint: Springer.